

QUIMIOFOBIA

Sérgio da Silva |

DOI: 10.5281/zenodo.10718862

Se você tem quimiofobia, divide o mundo em “natural” (seguro) e “químico” (perigoso). Mas toxicidade não depende desta distinção.

A quimiofobia apareceu depois que foram mostrados os riscos do DDT e de outros inseticidas. O fenômeno foi então impulsionado por acontecimentos — nos anos setenta e oitenta do século passado — envolvendo químicos sintéticos [1]. O “incidente do Alar” foi um dos mais marcantes.

Claro que o DDT é perigoso [2], mas também pode ser útil. O seu medo exagerado distorce o cálculo racional de custo-benefício.

Pinturas bucólicas da Itália no século dezenove geralmente não mostram pessoas. Por quê? Malária. Esta foi finalmente erradicada por volta de 1950 com o uso do DDT [3]. O DDT é hoje proibido na maioria dos países, mas com isto vem o custo de oportunidade de não usá-lo

no combate à malária. Como este custo é mais alto em países da África, Ásia e América do Sul [4], a OMS ousa corretamente promover seu uso nesses países [5]. Quem manifesta quimiofobia está sempre preparado para sacar indiscriminadamente o chamado “**princípio da precaução**” [6], assim errando do lado da segurança excessiva [7].

Uma manifestação de quimiofobia é confundir os ingredientes usados na fabricação de um produto com as propriedades do produto. Mas quando átomos se combinam e formam ligações, perdem suas propriedades individuais. Então dizer que certo aditivo encontrado em um produto alimentar deve ser evitado porque é feito de butano—que é um gás muito tóxico—é tão errado quanto dizer que água deve ser evitada porque é feita de hidrogênio, que é um gás inflamável [7].

Tanto compostos químicos sintéticos como naturais apresentam toxicidade. Tudo é tóxico a partir de certo ponto e “**é a dose que faz o veneno**”, como estabelecido pelo filósofo renascentista Paracelso. Você morre se ingerir seis litros d’água ou setenta cafezinhos de uma vez. E mata uma criança se substituir duas colheres de sopa de açúcar por duas de sal. A natureza não é benigna.

Comida também é química [1] e seus nutrientes vêm com toxinas. Vegetais produzem seus próprios pesticidas naturais e ingerimos quase 1.5 g por dia deles, o que corresponde a 10 mil vezes mais do que ingerimos de pesticidas sintéticos [8]. O Alar (daminozida) é um regulador de crescimento para uso em maçãs (Figura 1). Em 1989, a CBS americana fez uma matéria sobre câncer em crianças, mencionando incidentalmente que o Alar consumido em altas doses — de fato, gigantescas — poderia causar câncer em ratos. Depois, a atriz Meryl Streep falou que o Alar tinha sido detectado em suco de maçã de caixinha. Isso compreensivelmente provocou

medo generalizado. Mais e mais cobertura jornalística alimentou uma “cascata de medo”. No auge da histeria, pessoas perguntavam se era seguro derramar suco de maçã no ralo ou o correto seria levá-lo a um depósito de lixo tóxico.

Figura 1. Molécula reguladora de crescimento de plantas, a daminozida. As esferas representam os átomos: hidrogênio (branco), carbono (preto), oxigênio (vermelho), nitrogênio (azul). Fonte: Science Photo Library / Alamy Stock Photo.

O consumo de maçã despencou. Apesar de a pesquisa subsequente concluir que o Alar apresenta um risco baixíssimo, a quimiofobia já havia se instalado na mente das pessoas. Essa história mostra que *nossa mente é incapaz de lidar com pequenos riscos: ou os ignoramos completamente ou atribuímos peso demais a eles* [9]. A preocupação não acompanha sensivelmente a probabilidade de dano. Você imagina o numerador — a trágica história no noticiário — e não pensa no denominador, que inclui muitos casos seguros.

Referências

- [1]<file:///C:/Users/user/Downloads/FoodSecuritypaper.pdf>
- [2]<https://www.panna.org/resources/ddt-story>
- [3]<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3340992/>
- [4]<https://www.scientificamerican.com/article/ddt-use-to-combat-malaria/>
- [5]https://www.amazon.com.br/Factfulness-Reasons-Things-Better-English-ebook/dp/B0769XK7D6/ref=asc_df_B0769XK7D6/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379727426149&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17426577637422134042&hvponetw=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001706&hvtargid=pla-

590431779088&psc=1

[6]<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139578>

[7]<https://blogs.scientificamerican.com/the-curious-wavefunction/how-to-recognize-and-talk-to-a-chemophobe/>

[8]<https://science.sciencemag.org/content/244/4906/755.2>

[9]<https://www.amazon.com/Thinking-Fast-Slow-Daniel-Kahneman/dp/0374533555>.

Sergio Da Silva é professor titular do Departamento de Economia da UFSC e pesquisador do CNPq. Vem ingerindo ultimamente Aflatoxina B1 em doses não letais — esperemos — juntamente com o amendoim.

Website: <https://works.bepress.com/sergiodasilva/>

Absurdidades Quânticas

Glauco Régis Nagurniak |

Por que tentam banalizar a física-quântica? Esse é um ensaio sobre a sua descontextualização.

As teorias mecânico-quânticas são exemplos de lei limite, sendo assim, seus modelos podem ser aplicados para explicar um sistema somente até o limite de determinada condição. No caso da mecânica quântica, essa condição é o confinamento de partículas a regiões muito pequenas do espaço; nesta situação, a matéria deixa seu comportamento contínuo e passa a exibir um comportamento discreto. Um dos grandes cientistas que conseguiu criar um modelo que expressasse a discretização dos níveis energéticos da matéria foi Erwin Schrödinger. Sua equação permitiu a simplificação de um cálculo de elevada complexidade para uma equação diferencial de segunda ordem, a qual era possível de resolver analiticamente para sistemas simples, como o átomo de hidrogênio [1]. Além de um algebrismo simplificado, sua equação explica fenômenos observados experimentalmente, como medidas espectroscópicas de

átomos bem como propriedades puramente quânticas, como o momento magnético intrínseco do elétron. Ademais, a coerência da equação de Schrödinger com a física clássica torna-se flagrante quando demonstrado que, após os limites superiores da quantização, a equação se resume à equação de Newton para o movimento.

Além da quantização necessitar de um algebrismo que proporcione a expressão do caráter discreto da matéria, o que por si só já dificulta a compreensão, há um outro aspecto que torna essa área mais obscura, a falta de representação macroscópica. São várias as situações onde há a falta de correspondência com o mundo macroscópico como, por exemplo, o momento magnético intrínseco do elétron, a dualidade onda partícula, o colapso da função de onda, o princípio da incerteza de Heisenberg e a interpretação da função de onda de Max Born, etc. Todos esses fenômenos, teorias e paradoxos, bem como as formas de explicá-los e modelá-los, propiciou o desenvolvimento de interpretações distorcidas ou errôneas.

No período entre 1960 e 1980, o movimento de contracultura do New Age apropriou-se de termos, representações e hipóteses quânticas para explicar fenômenos místicos, psíquicos e parapsicológicos. Em